

**САРЫГУЛ БАҲАДЫРОВАНЫҢ ИЛИМИЙ ҲАМ АДЕБИЙ
ДӨРЕТИЎШИЛИГИНДЕ ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАР МӘСЕЛЕСИ:
ФЕМИНИЗМ ҲАМ АДЕБИЙ ОБРАЗ**

Глеуниязова Гүлмира Байниязовна

*Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлүмү
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис*

Аннотация: Бу мақолада адабиётшунос ва фольклоршунос олима, ёзувчи Саригул Бахадированинг илимий тадқиқотларида феминизм масаласи ҳамда бадиий асарларидаги аёл-қизлар образин яратиш хусусиятлари ҳақида сўз қилинади.

Калит сўзлар: С.Бахадирова, аёл-қизлар, феминизм, образ.

Abstract: This article talks about the issue of feminism in the scientific researches of literary critic and folklorist, writer Sarigul Bakhadirova, and the features of creating the image of women in her artistic works.

Keywords: S. Bakhadirova, women, feminism, image.

Феминизм (лат. femina – ҳаял) – ҳаял-қизлардың сиясий, экономикалық, социаллық ҳәм жеке ҳуқықларын кеңейтүүге, ерлер менен тең ҳуқықлылығын тәмийнлеүүге қаратылған идеологиялар болып [1, 2, 3, 4], жәхән әдебияттаныў илиминде соңғы дәўирде феминистлик изертлеўлердиң көлеми, мақсети ҳәм мазмуну бираз кеңейди. Әсиресе, батыс илиминде: психология, психаналитика, этникалық изертлеўлер, әдебият, мәденият, философия, және де илимлер аралық аспектлерде қарастырыла баслады. Негизинде батыста 1960-1970-жыллары қәлиплесе баслаған феминистлик көзқараслар феминистлик сын дәрежесине көтерилди. Бирақ Батыс ҳәм Шығыс мәдениятлары хәмийше бир-биринен парық қылып туратуғынлығы белгили. Ал, түркий халықлар мәденияты, халықлық дүньятанымы өз алдына айрықшалықларға ийе. Қарақалпақ жәмийетинде ҳәм әдебиятында феминизмнің белгилери ҳаял-қизлардың жәмийет турмысының барлық салаларын раўажландырыўдағы тең ҳуқықлылығын бериўши бурынғы Аўқамның сиясий идеологиясы тәсиринде көрине баслады. Ал, оның дереклери қарақалпақ халқының аўызеки дөретиўшилиги менен тиккелей байланыслы. Әсиресе, Тумарис, ҳаяллар патшалығы, ханды жеңген шешен ҳаяллар, айтысыўшы, шайыр, бақсы, урыўларға уран батыр, дана ҳаял-қизлар ҳаққындағы аўызеки әңгимелер, ертеклик ҳәм эпсаналық сюжетлер, мифлик көзқараслар ҳәм «Қырық қыз» дәстаны қарақалпақ халқының жәмийетлик-тарийхий турмысында бул мәселениң тамырлары ертеден басланғанлығына ишара етеди.

Ҳәзирги дәўирде феминистлик әдебияттаныў еки бағдарға ийе болды. Бириншиси – көркем әдебий шығармалар системасындағы барлық баҳалықлар

тек ғана ер адамлардың көзқараслар системасына қурылғанлығын түсіндириуге арналған изертлеулер. Екіншиси – хаял-қызлар дөретиушілиги өзине тән айрықшалықтарға ийе екенлигин, хаял адамның өзине тән жазыу шеберлигин үйренеди.

Қарақалпақ әдебиеттаныу илиминде бүгінги батыс феминизминин биринши бағдары дерлик ушыраспайды. Ал, екінши бағдардағы изертлеулер өткен әсирдин екінши ярымынан баслап көзге таслана баслады. Әлбетте, ер адамлар менен хаял-қызлар шығармаларында баянлау хәм сүүретлеу системасында айтарлықтай өзгерислер көзге тасланады. Олардың ең баслылары өзине тән көркем тил (лексика), хаял-қызларға тән пикирлеудеги белгисизлик хәм психологизмнің терең берилиуи, ырғақ, стиль, көзқараслар өзгешелиги хәм т.б. усы өзгешеликлерине бола соңғы дәуірде жәхән әдебиеттаныу илиминде хаял феноменин, жанрлық, стиллик, индивидуаллық айрықшалығын, рууэхый кеширмелерин жөнелис сыпатында қарастырыушы бағдар раўажланбақта. Бунда қарақалпақ хаял-қыз жазыушы шайырлары дөретиушілигине дыққат қаратыла баслады. Негизинде қарақалпақ әдебиетинде хаял-қызлар дөретиушілигининң өзи кешеуиллеп пайда болды. Ал, әдебий шығармаларда хаял-қызлар образы хам олардың машқалалары, рууэхый кеширмелерининң сәулелениуининң дереклери жоқарыда айтып өткенимиздей, халық ауызеки дөретиушілигинде жоқары дәрежеде берилген. Оннан бери келе хаял-қызлар бурынғы Аўқамда жумысшы күш сыпатында поэзиялық хәм прозалық шығармаларда жырланып келди. Ал, шын мәнисте хаял-қызлардың жан дауысы, рууэхый кеширмелери хаял-қыз жазыушы хәм шайырлардың дөретиушілигинде айқын көрине баслады.

С.Баҳадырова өз уақтында қарақалпақ илимине аз санлы хаял-қызлар қатарында кирип келди. Ол өзининң 80 жыллық саналы өмиринде хаял-қыз – перзент, хаял-қыз – ана, хаял-қыз – шаңарақ жууапкери, хаял-қыз – жазыушы, хаял-қыз – илимпаз, хаял-қыз – жәмийетлик искер, хаял-қыз – устаз... сыпатында қандай тәжирийбелерди өзлестириуи керек болса, булардың барлығын қурамалы тарийхый-жәмийетлик шараятта үлгили дәрежеде жасап өтти.

Оның 400 ге жақын илимий изертлеулерин хәм бир нешше әдебий шығармалары, шөлкемлестириушілик хәм басқарыушылық қәбилети хам басқа да толып атырған табыслары мысалында оның өзи айтқанындай «қарақалпақ қандай халық» – деген сорауға жууап табыуға болады.

С.Баҳадырова хаял-қыз дөретиушілер қатарында «Анама хат» (1968), «Хаяллар» (1971), «Кешиккен солдат» (1974), «Адам қәдири» (1975), «Тумарис хәм Кир» (1990), «Қанатынан қайрылған сунқар» (2004), «Тумарис» (2018) повестьлер, «Адамды адам бахытлы етеди» (1978) гүрриң хәм повестлер

жыйнағын, «Турмыс сабағы» (1976), «Тәғдир» (1981-жыл, 1-кітап), екінші кітап «Тәғдир» (1989-жыл, 2-кітап) романларын, эссе «Избасар Фазылов» (1990) топтамаларын жәриялады. Бул шығармалары өз ұықтында илимий жәмийетшиликтің дыққатын қарата алған шығармалар болды. Әсиресе, хаял-қызлар мәселелерін көтеріп шыққан «Хаяллар», Анама хат», «Тәғдир» шығармалары хаял-қызлар руўхыатын, ишки дүньясын ашып бериўде миллий характердеги психологиялық сўўретлеўлери хәм миллий хаял-қыз қахарман образларының жаратылыўы менен ажыралып турады. Бул ҳаққында белгили илимпазлар З.С.Кедрина, Т.Давыдова, М.Нурмухамедов, З.А.Насруллаева, Ж.Нарымбетов, К.Худайбергенов, Қ.Камалов, П.Нуржанов, З.Бекбергеновалар өз изертлеўлеринде қатнастарын билдирип өтти.

С.Баҳадырованың гүрриң, повесть хәм романларындағы хаял қахарман образлары көпшилик жағдайда пидайылықтың, мәртликтің, қайсы исте болмасын садықлықтың тымсалы сыпатында жаратылған. «Тумарис» повестиндеги эпсанаўий Тумарис образы да тиккелей тарийхий дереклердеги батыр, ержүрек патша хаял образы. Бул ҳаққында жазыўшының өзи де Москвадағы Ленин кітапханасынан докторлық диссертациясына материал жыйнаў барысында дусласқан тарийхий дереклерге сўйенгенлигин айтады: «Геродоттың тоғыз томлық тарийх кітабын фондтан алдырттым. Сондағы ойым Геродот шынында да Тумаристи, Массаетлерди жазған ба, әйемги греклер бизлер тәрәпке келген бе, калай жазған, оларды өз көзим менен көргим келди. Мен бул тарийхшының мийнетин оқып, колымнан таслай алмадым. Барлығын көширип алдым. Оннан соң Ктесий, Страбон... булар бизиң ушын кийели материаллар. Мениң ата-бабаларым ҳаққында болғанлықтан бир неше күн конспекти жасап отырдым. Мине, усы конспектиден бул повестти жазыў басланды» [Баҳадырова С., 2018. – 77 б].

Бул шығарманы жазыў барысында жазыўшы ол ушын ең тәсирли хәм қыйыншылық туўдырған ўақыя ретинде темаға алып шығылып атырған Тумарис образын жаратыў, оның артында тарийхий жүкти көтере алыў мәселеси менен бирге, хаял-қызларға тән сезимталлықтың да тәсири болғанлығын жасырмайды: «Қандай қыйын тема! Әсиресе? оның баласының азасында отырған ўақтың жазыўға қолым бармады. Ананың сол кайғысын жазыў аңсат емес! Усы повестте де маған ең аўыры сол болды, мен оны хеш жазғым келмеді» [Баҳадырова С., 2018. – 77 б].

С.Баҳадырова жазыўшы сыпатында хаял-қызлар образын дәрәтип ғана қоймастан, әдебияттаныў илиминде хаял-қызлар дәрәтиўшилигин изертлеўге ат салысты. Оның хәр түрли жылларда жәрияланған усы мәселеге бағышланған изертлеўлерин төмендегидей бөлиўге болады:

1. *Хаял-қыз жазыушы-шайырлардың дәретиушилигиниң хәр түрли мәселелерине бағышланған изертлеулер.* Олар қатарына «Қызлар жырлағанда қутлықлар жәхән» («Әмиўдәрья», 1987, №3), «Жазыушы Г.Есемуратова» («Жас Ленинши», 1990, апрель), «Жазыушы Г.Есемуратова» («Еркин Қарақалпақстан», 2000, 17-февраль) «Әжайып талант!» (Г.Матьякубованың 70 жыллығына арналған) («Қарақалпақстан жаслары», 19-июль, 2018) хәм т.б. айтып өтиўге болады.

2. Қарақалпақ әдебиятында хәм фольклорында хаял-қызлар темасының сәўлелениўине байланыслы изертлеулері: «Әжинияз шығармаларында хаял-қызлар образы» («Еркин Қарақалпақстан», 1999, 14-март), «Хаял-қызлар образы қарақалпақ романында» («Жас Ленинши», 1975, 25-августь), «Әжинияз шайыр хаял-қызларды жырласа», («Еркин Қарақалпақстан», 16-декабрь, 1999), «Жийен жыраў хәм «Гүлайым» ертеги хаққында» («Әмиўдәрья», №4. 1991), «Қырық қыз» дәстаны – қарақалпақ халқының миллий мақтанышы» (Қарақалпақ халық дәстаны «Қырық қыз» және түркий тиллес халықлардың фольклорын изертлеу мәселелери» атлы халықаралық илимий-теориялық конференция тезислери. – Нөкис, 1997. 10-12-сентябрь), «Алпамыс боларма Гулпаршыны болмаса» («Еркин Қарақалпақстан», 1999, 3-июнь), ««Қырық қыз» және 40 батыр қыз дүнья фольклорында», («Еркин Қарақалпақстан», 2001, 13-февраль), «Эпос «Сорок девушек» национальная гордости каракалпакского народа // ӨзИАҚҚБ. «Хабаршы» журналы, 2002. №1-2.), «Древние массагеты: Томирис и каракалпакский народный эпос «Сорок девушек» («Vilgamesh», International Almanac of Cultural and Social Studies. – Almaty, 2019. №1. Special edition) хәм т.б.

3. С.Баҳадырованың хаял-қызлар мәселесине арналған және бир изертлеу бағдары қарақалпақ халқының халық арасында кеңнен белгили болған батыр, ағартыушы, шайыр хаял-қызлардың портретлерин жаратыуы болып есапланады. «Қыз бақсы Қәнигүл» («Еркин Қарақалпақстан», 2000, 2-ноябрь), «Қумар ана» («Еркин Қарақалпақстан», 1996, 4-июль), «Атларын уран еткен қарақалпақ хаяллары» («Еркин Қарақалпақстан», 2001, сентябрь, 20-ноябрь.), «Аналарымыз Сарыша айым, ханша Сүйинбийке, Жупар апа», («Еркин Қарақалпақстан», 2002, 5-январь), «Бақсы Хүрлиман, Сәпиўра, Қанымгул, шайыр Дәме» («Еркин Қарақалпақстан», 2002, 28-февраль) хәм т.б. мақалаларында бақсы қызлар Қәнигүл, Хүрлиман, шайыр Дәме, Сәпиўра, батыр аналар, ел басқарыуға ат салысқан хаял-қызлар Сарыша айым, Сүйинбийке, Жупар ана, Қумар ана, уран аналар Ақшолпан, Арыўханлар хаққында информаторлардың мағлыўматлары хәм тарийхий дереклерге сүйенип, бул хаял-қызлардың тулғасын жанландырады. «Қарақалпақ қандай халық» [6:23-46] деп аталған илимий, публицистикалық хәм көркем шығармалар жыйнағында да

“Сен эзийсең карақалпақ хаялы!” деген атама менен жоқарыдағы мақалаларында сөз еткен хаял-қызлар хаққындағы мағлыұматларды дүркинлестирип береді. Бул арқалы жазыұшының халықлық түсиник хэм танымлардағы, этномәдениатындағы, этнопсихологиясындағы карақалпақлардың тарийхый раўажланыў сахнасында хаял-қызлардың роли жүдә жоқары болғанлығы хаққындағы пикирлерди жеткерип бериў нийетинин жетекшилигин байқаймыз.

С.Баҳадырова хаял-қызлардың дәретиўшилиги бойынша да, турмыслық мәселелери бойынша да, әдебий образы бойынша да қахарманлықларын алғыслаўшы мазмунға ийе болған әхмийетке ылайық қәдемлер таслады хэм буны өз искерлигинде де дәлийллеп берди.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Феминизм с Запада на Восток. 10 лет вдохновенного диалога между женским движением Германии и Центральной Азии / Под ред. С.М.Шакировой. – Алматы, 2008.

2. Жеребкина Ирина. Прочти мое желание... Постмодернизм, психологизм, феминизм / Жеребкина, Ирина. – М.: Идея-Пресс, 2000.

3. Феминизм: Проза, мемуары, письма / Пер ред. М.Шнеир. – М.: Прогресс. Литера, 1992. – 1992.

4. Hawkesworth, M.E. Globalization and Feminist Activism (англ). – Rowman & Littlefield, 2006. – P. 25-27.

5. Баҳадырова С. Тумарис (повесть). – Ташкент: Наврўз, 2018. – 80 б.

6. Баҳадырова С. Карақалпақ қандай халық. – Ташкент: Наврўз, 2017.